

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUZCO

PUBLICACIONES

DEL

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOLOGIA
Y ENTOMOLOGÍA

Nº 1

- I. Ceballos B.: Los Pisos Zoogeográficos del Departamento del Cuzco.
- A. Flórez B.: Moluscos de interés económico del Oriente Cusqueño (Familia Acavidae).

Cuzco

Diciembre - 1970

LOS PISOS ZOOGEOGRAFICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CUZCO

Por Ismael Ceballos Bendezú *

I N T R O D U C C I O N

Por la diversa orografía del territorio cuzqueño la flora y la fauna están condicionadas por factores de altitud y climáticos, observándose así distintos biomas desde los niveles inferiores hasta los superiores. Por esta razón, conviene introducir dentro de los hasta ahora llamados "distritos zoogeográficos" unidades menores que deben denominarse "pisos biogeográficos", reconociendo así lo que en geobotánica se llama una **cliserie altitudinal** y en ecología una **zona de vida** altitudinal. Cada una de estas zonas climáticas tiene sus propias especies y razas geográficas o subespecies, o sea, tiene sus endemismos propios y así puede citarse que los géneros endémicos de mamíferos para el piso de la puna son: **Punomys**, **Galeonomys**, **Neotomys Chinchillula** y **Vicugna**. Pero también hay especies que pueden encontrarse en dos o más zonas diferentes al mismo tiempo, ya que "el paso de una división a otra es siempre insensible" (Cabrera) en biogeografía. De donde resulta que hay especies de distribución limitada o estenócoras y otras de amplia distribución o eurícoras como sucede con **Desmodus rotundus** (vampiro) que existe en la selva, en los valles cálidos y sube hasta la subpuna. Lo mismo ocurre con las aves y así de 31 géneros del altiplano, según Chapman, 7 son endémicos de la puna y 19 de la zona templada.

Para la caracterización de los pisos que proponemos se ha tomado en cuenta la distribución de los vertebrados porque como dice el Dr. Koepcke (1957): "Los animales más conocidos en el Perú son sin duda los vertebrados, de los cuales solo un pequeño resto no están descritos hasta ahora. Entonces el estudio de los vertebrados nos ofrece la posibilidad de ganar los mejores resultados zoogeográficos...".

* Doctor en Ciencias Biológicas, Profesor de Zoología Sistemática y Jefe del Departamento Académico de Zoología y Entomología en la Universidad Nacional del Cuzco.

Debemos indicar que nuestras consideraciones son ensayos antes que ideas categóricas, susceptibles de modificación puesto que "la zoogeografía de un país cualquiera, como la del mundo entero, está lejos de ser una cosa inmutable", como dice Cabrera. Para la mejor apreciación de la distribución altitudinal de la fauna se expone el tema en dos partes.

1. LA DISTRIBUCION ALTITUDINAL

En varios países sudamericanos, como Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, etc., la fauna ha sido estudiada en sentido altitudinal, reconociéndose así varias “zonas de vida” en las que se distribuyen los organismos desde las partes más bajas hasta las más altas.

En el Departamento del Cuzco este tipo de estudios han sido enfocados por el Dr. Fortunato L. Herrera para las plantas y por el Dr. Frank Chapman para las aves.

El Dr. Herrera en su interesante publicación intitulada: “Estudios sobre la flora del Departamento del Cuzco” (1933) dedica un capítulo sobre la distribución geográfica de las plantas en el que considera divisiones fitogeográficas en zonas, que lo presentamos en forma de un esquema sintético de la siguiente manera:

1. Formaciones **microtéricas** o región de las punas (alpina), desde los 3.700 a 4.500 m.s.n.m.
2. Formaciones **mesotéricas** o de las quebradas, con dos subzonas:
 - a. Quebradas altas, de los 3.200 a 3.700 m. (en el original está 2.300 a 3.700 m., por error).
 - b. Quebradas bajas, de los 2.700 a 3.200 m.
3. Formaciones **macrotéricas**, de clima tropical, con tres subzonas:
 - a. Quebradas de transición, de los 2.300 a 2.700 m.
 - b. Quebrada de San Miguel (Ceja de montaña), de los 1.800 a 2.300 m.
 - c. Valles tropicales, de los 800 a 1.800 m.

Se puede observar por este esquema que el Dr. Herrera no ha considerado el piso de la selva baja y que sus divisiones altitudinales se hallan dentro de los distritos zoogeográficos conocidos actualmente sólo como andino y subandino solamente. En sus “que-

bradas de transición" considera dos localidades: Torontoy y la hacienda Marcahuasi del distrito de Mollepata, y, en los llamados "valles tropicales": el valle de Santa Ana y el valle de Paucartambo; que son zonas diferentes biogeográficamente.

En cuanto a la fauna se refiere la Sociedad Geográfica de la Universidad de Yale realizó una expedición ornitológica al valle del Cuzco bajo la dirección de Frank Chapman en 1916 que recorrió desde La Raya hasta el río Cumpirusiati en el valle de La Convención, a lo largo del río Urubamba.

Chapman, basado en sus estudios de aves, reconoció cuatro "zonas de vida" en el Cuzco, en una publicación aparecida en 1921. Un resumen de estas zonas de vida señaladas por este autor son las siguientes (las alturas están dadas en pies en el original):

1. Zona tropical, desde los 610 metros (río Cumpirusiati, en el original dice "Comberciati") hasta los 1.830 metros (Puente de San Miguel).
2. Zona subtropical, desde los 1.830 hasta los 2.440 metros (Torontoy).
3. Zona templada, desde los 2.440 hasta los 3.810 metros.
4. Zona de la puna, desde los 3.810 hasta unos 4.575 metros.

La primera zona o tropical está representada en el valle del Urubamba en sus dos secciones: húmeda y seca. La zona tropical húmeda, caracterizada por fuertes lluvias y consecuentemente por una vegetación exuberante, sube el valle desde el río Cumpirusiati (más abajo del río Coshireni) hasta la vecindad de Echarati. La última sección, caracterizada por la falta de lluvia y una vegetación xerofítica de acacias y cactus como tipos predominantes, se extiende desde este último lugar hasta cerca del puente de San Miguel o el borde inferior del bosque de la zona subtropical.

La zona subtropical, caracterizada por frecuentes lluvias y neblinas, está comprendida entre San Miguel y Torontoy, y también ha sido encontrada en el valle de Santa Ana, en la localidad de la hacienda Idma, cuyas condiciones climatológicas parecen ser simi-

lares a la de Machupicchu así como existe semejanza en la fauna ornitológica.

La zona templada tiene dos secciones; húmeda y seca. La primera comprende los sitios donde se condensa la humedad llevada por los vientos del Atlántico en los cuales el bosque está bien desarrollado, como en el valle de Occobamba, entre Torontoy y Ollantaytambo, etc. La segunda comprende el resto de la región hasta sus límites con la puna.

La zona de la puna no tiene divisiones, caracterizada porque la insuficiente lluvia no permite el crecimiento de un bosque, está comprendida entre los 3.800 m. a 4.500 m. de altura y en los que en muchos sitios la fauna ornitológica de la puna y de la zona templada seca se entremezclan.

Podemos mencionar todavía que en la clasificación de las formaciones vegetales del mundo por Holdridge, aplicado al Perú por el ecólogo Joseph A. Tosi Jr., se encuentran delimitados los pisos altitudinales en la siguiente forma:

1. Piso tropical, desde el nivel del mar hasta los 1.000 metros.
2. Piso subtropical, desde los 1.000 hasta los 2.000 metros.
3. Piso Montano Bajo, desde los 2.000 hasta los 3.000 metros.
4. Piso Montano, desde los 3.000 hasta los 4.000 metros.
5. Piso Subalpino, desde los 4.000 hasta los 4.500 metros.
6. Piso Alpino, desde 4.500 hasta los 5.000 metros.
7. Piso Nival, por encima de los 5.000 metros.

En cuanto a las denominaciones de tropical y subtropical existen diferencias entre Chapman y Tosi pues en el Mapa Ecológico del Perú elaborado por Tosi la zona entre Quillabamba al puente de San Miguel aparece como subtropical mientras que para Chapman constituye una zona tropical.

Igualmente en la Geografía peruana ya no es posible seguir conservando sólo la clásica división de tres regiones: costa, sierra y montaña, si no que ha sido necesario reconocer otras divisiones menores en altitud consideradas como "zonas" o "regiones naturales" las que representan en realidad las verdaderas zonas de vida o pisos altitudinales del que estamos tratando. Así el Dr. Ricardo Bustamante Cisneros, el doctor Aurelio Miró Quesada Sosa, el doctor José Pareja Paz Soldán y otros reconocen en la sierra las siguientes zonas: yunga o cálida, quechua o templada, puna o frígida y cordillera o glacial. Luego Javier Pulgar Vidal (1939) ha tratado de ampliar esta división estableciendo ocho regiones naturales del Perú, que en resumen son los siguientes:

Costa o Chala, que es una estrecha faja de tierra bañada por el mar, de clima cálido seco, desde el nivel del mar (a cero metros) hasta los 500 metros de elevación.

Yunga o yunca, formada por las partes bajas de la sierra, clima cálido, desde los 500 m. hasta los 2.500 m.s.n.m.

Quechua, que es la región de altura media, clima templado, desde los 2.500 m. hasta los 3.500 m.s.n.m.

Suni, es la región alta, de clima frío seco, que se extiende por encima de la anterior, de los 3.500 m. hasta los 4.100 m.s.n.m.

Puna o Jalca, que es la región de las mesetas andinas, clima muy frío, de los 4.100 m. hasta los 4.800 m.s.n.m.

Cordillera o Janca, que son las cumbres nevadas, de clima glacial, por encima de los 4.800 m.

Rupa-rupa o Selva Alta, ubicada en el declive oriental de los Andes, clima cálido-templado, comprendida entre los 400 m. a los 1.000 m.s.n.m.

Amazonía o Selva Baja, que comprende la inmensa llanura selvática, clima cálido-húmedo, que se extiende por debajo de los 400 m.

En esta clasificación son de doble ubicación, a ambos lados del declive andino, las siguientes zonas: yunga, quechua, suni y puna. Esta doble ubicación que tienen las regiones señaladas, tan-

to en el declive occidental como en el declive oriental de la Cordillera de los Andes, es una realidad geográfica innegable del punto de vista altitudinal si consideramos que "orográficamente el Perú debe considerarse dividido en dos grandes expresiones: el Ande y la Amazonía" (Pulgar Vidal). Pero, desde el punto de vista biogeográfico, no es conveniente aceptar una doble ubicación de estas regiones porque las condiciones ambientales son distintas en ambos lados de la cordillera y por tanto su flora y fauna diferentes, aunque aparentemente existan ciertas similitudes en el clima y aspecto de la vegetación. En el caso de la Yunga, por ejemplo, se ve que la Yunga Marítima no es igual a la Yunga Fluvial en su flora ni en su fauna, a pesar de que en altitud corresponden a la misma zona: subtropical según Tosi o Yunga según Pulgar Vidal. Por esto, biogeográficamente la yunga marítima y toda la vertiente occidental es conveniente estudiarla dentro de la provincia costanera, del mismo modo cómo se estudia la ceja de montaña, de la vertiente oriental, en la provincia amazónica.

Desde el punto de vista zoogeográfico los pisos altitudinales mencionados pueden servir como unidades inferiores de los distritos zoogeográficos, pero con modificaciones de acuerdo a la distribución de la fauna en cada una de ellas.

2. CONSIDERACIONES SOBRE LA NUEVA DIVISION ZOOGEOGRAFICA QUE SE PROPONE

Angel Cabrera y José Yepes (1940), basados sobre la distribución de los mamíferos sudamericanos, distinguen en la Región Neotropical los 11 distritos faunísticos siguientes: Sabánico, Amazónico, Tropical, Subtropical, Tupi, Pampásico, Patagónico, Subandino, Chileno, Andino e Incásico, indicando que el "estudio más amplio del tema, ha de traer como resultado futuro una mayor subdivisión que la ahora propuesta".

Por su parte, Mello Leitao (1947), estudiando la distribución de los arácnidos, de los insectos (Proscópidos) y de los escorpiones sudamericanos, presenta un esquema modificado con solamente 9 provincias zoológicas: Caribe, Amazónica, Cariri-Bororo, Tupi, Guaraní, Incásica, Subandino-Pampásica, Chilena y Patagónica.

La división de Cabrera y Yepes ha sido adoptada también por el Dr. Jorge Chávez Ch. para el Cuzco con los nombres locales de Sureño o Altiplano, Central o del Vilcanota y Nord-oriental o Amazónico, y con mención de algunos pisos no bien definidos.

Esta era la zoogeografía conocida hasta ahora en la que las divisiones de inferior jerarquía no estaban bien establecidas y así, por ejemplo, después de las dos subregiones de la Neotropical, sólo se reconocían los llamados "distritos" que para algunos autores eran "provincias". Mientras que en la fitogeografía ya el Dr. Felipe Marin M. había introducido las categorías de: reino, dominio, provincia y distrito, en la zoogeografía no se hacía esa sistematización.

Por la diversa fisiografía impuesta por la Cordillera de los Andes es necesario reconocer también esas categorías que en zoogeografía pueden ser: región, subregión o dominio, provincia, distrito y piso, como unidades zoogeográficas.

Nos referiremos únicamente a las categorías menores de: provincia, distrito y piso.

En el caso del Cuzco, de las diversas provincias zoogeográficas que se pueden encontrar en Sud América, se deben reconocer dos: Amazónica y Andina, como dos grandes zonas de distribución de los animales que comprenderían, cada una, la fauna hílca o de los bosques y la fauna erémica o de las montañas en el sentido de Schward. Dentro de estas dos grandes divisiones zoogeográficas encontramos los distritos faunísticos en número de cuatro.

En la provincia Andina hay dos distritos: el Altoandino y el Bajoandino. El distrito Altoandino comprende las grandes alturas andinas y corresponde al llamado Andino por Cabrera y Yepes, al Altiplano por Chávez y al "Territorio Altoandino" de Weberbahuer.

El distrito Bajoandino comprende las faldas andinas o partes bajas con sus quebradas y valles, desde la ceja de montaña hasta la puna o el altiplano, y corresponde al Subandino de Cabrera y Yepes, tal vez al Vilcanota de Chávez (?), y a los "Valles interandinos" de Weberbahuer. Este último autor no delimita los valles interandinos como una provincia o distrito, pero por su extensión hay

que considerarla como un distrito biogeográfico que correspondería al distrito aquí mencionado. En efecto, los valles interandinos que menciona Weberbahuer para el Cuzco son:

1. Valle del Cuzco
2. Valle del Urubamba
3. Valle del Paucartambo

Al referirse a los valles interandinos del Apurímac dice: "El valle del Apurímac interandino y los de sus afluentes son algo anchos y bien poblados en las partes superiores, pero son cañones estrechos en las inferiores. Estas tienen tanta profundidad que penetran en el piso de clima cálido...", siendo uno de los ejemplos que da: puente del Apurímac entre Limatambo y Curahuasi, a una altura de 1900 a 2000 metros (se refiere al puente de Cunyac). Luego añade que las regiones interandinas del Paucartambo y Urubamba quedan dentro de los pisos templado y frío, cuya vegetación y cultivos son diferentes a la primera. De esto resulta que en el Cuzco hay tres tipos de valles interandinos: frío, templado y cálido.

Desde que ambos distritos forman la provincia Andina, entonces es necesario el cambio de los nombres dados por Cabrera y Yepes por los propuestos de Altoandino y Bajoandino.

En la provincia Amazónica, situada en la parte oriental de los Andes, es necesario distinguir la Selva Alta y la Selva Baja, que tienen cada una un clima y una fisiografía propias, ya como distritos zoogeográficos y no considerarlos simplemente como pisos.

En cada uno de estos distritos faunísticos todavía es posible distinguir otras unidades menores llamados "pisos zoogeográficos", que se han denominado algunos utilizando los nombres quechuas que indican el clima propio de ellos y así se llama Puna a la zona fría, Qheshwa a la zona templada y Yunka a los valles cálidos de la provincia amazónica; para los otros pisos se conservan los nombres clásicos y conocidos de: cordillera, valles interandinos o valles serranos y ceja de montaña. Los "Valles Interandinos" aquí propuestos como piso zoogeográfico se refieren únicamente a los valles interandinos cálidos o valles serranos de la provincia andina,

mientras que los otros tipos de valles interandinos de Weberbauer constituyen el piso Queshua solamente.

La Selva Alta es llamada también Ceja de Montaña por algunos autores, pero considerando toda la parte alta de la vertiente oriental no es igual porque no solamente en esta parte hay ceja de montaña sino también hay otros biomas. Por esto se reconoce como distrito faunístico con dos pisos diferentes: la Ceja de Montaña propiamente dicha y la Yunka o valles de la selva que tiene un aspecto sabánico distinto al de la ceja.

En el distrito Central o del Vilcanota el Dr. Chávez considera las divisiones de Herrera de las quebradas altas y quebradas bajas como pisos, pero desde el punto de vista zoogeográfico éstos deben ser considerados solamente como subpisos.

De modo que, en síntesis, la zoogeografía del Cuzco, tal como propongo queda resumida en el siguiente cuadro (se coloca entre parentesis los nombres dados por Cabrera y Yepes):

ZOOGEOGRAFIA DEL CUZCO

Provincias	Distritos	Pisos
Andina	Altoandino (Andino)	Cordillera Puna
	Bajoandino (Subandino)	Qheshwa o Quebrada Valles Serranos o Valles interandinos.
Amazónica	Selva Alta	Ceja de Montaña Yunka o Valles de la selva
	Selva Baja (Amazónico) Hylaea

PISOS ZOOGEOGRAFICOS

Sabemos que zoogeográficamente el Departamento del Cuzco queda ubicado dentro de los cuatro distritos propuestos de Altoandino, Bajoandino, Selva Alta y Selva Baja. Pero, estas divisiones son todavía demasiado grandes, pudiendo reconocerse dentro de cada una de ellas pisos zoogeográficos bien delimitados cuyos conjuntos faunísticos son diferentes a medida que se asciende o desciende en altitud.

Tomando en cuenta los estudios zoogeográficos del Cuzco realizados por Chapman y Chávez, los de carácter ecológico de Tosi y los estudios fitogeográficos de Herrera, Vargas y Marín, es posible ya delimitar con cierta precisión los pisos zoogeográficos que constituyen, como ya se dijo, la última unidad zoogeográfica. Estos pisos que se pueden reconocer en la zoogeografía del Cuzco, son los seis siguientes ya mencionados en el cuadro anterior:

1. Piso de Cordillera
2. Piso de Puna
3. Piso de Qheshwa o piso de Quebrada
4. Piso del Valle Serrano o de los Valles Interandinos
5. Piso de la Ceja de Montaña o Ceja de Selva
6. Piso de Yunka o Valles de la Selva.

No se toma en cuenta el piso tropical de Tosi porque corresponde al verdadero distrito Amazónico de Cabrera y Yepes (Selva Baja) donde no es preciso tomar en consideración los pisos altitudinales.

A continuación se describen cada uno de los pisos citados, menos el Cordillerano porque no tiene mayor interés zoogeográfico.

PISO DE PUNA.- Se considera generalmente como puna las altas mesetas de los Andes, a partir de los 3.800 metros de altitud, donde la agricultura se hace imposible como dice Weberbauer (1945), y

cuya extensión está determinada por el tipo predominante de vegetación, que para unos es el pajonal de ichu solamente y otros incluyen además el tolar.

Pero desde el punto de vista zoogeográfico conviene darle una extensión mayor considerándola como una Zona de Vida entre el límite superior de la vegetación arborescente y el límite inferior de las nieves, aunque por excepción en la puna pueden también encontrarse bosquecillos de *Polylepis* y otros arbolillos andinos. Este es el concepto que le dá Chapman para la puna del Cuzco y Osgood para la puna de Chile. Desde el punto de vista térmico corresponde al Microtermo de Herrera quien no considera divisiones en subzonas en este piso.

Entonces, este piso así comprendido contiene: las Provincias Altoandina y Puna de Marín y los pisos de Subalpino y Alpino de Tosi con las formaciones vegetales de: tolar - pajonal de ichu (puna) - páramo y tundra (parecida a la tundra ártica) de este último autor. Para el ecólogo Papadakis estas formaciones de puna serían: el "prado de páramo" (para el páramo y la tundra de Tosi), "pampa andina" y el "micromonte". Por su xerofitismo de altitud puede incluirse en la *Psychrophytia* altitudinal y por su fisiografía considerarla como accidentada por la presencia de laderas o de mesetas o altiplanicies. Es la zona de lagos y lagunas.

La altitud de este piso en el Cuzco está comprendida más o menos entre los 3.700 m. hasta los 4.500 m. como la consideran Herrera y Chapman, aunque en algunos lugares el límite inferior puede estar a menor altitud, y comprende las provincias de Chumbivilcas, Espinar y Canas, gran parte de Acomayo, Paruro, Canchis y Quispicanchis, y un porcentaje del resto de las demás provincias del departamento.

En cuanto a la aptitud agrícola de este piso se puede decir que la agricultura es escasa y restringida, cultivándose en algunos sitios principalmente: papas, lisas, ocas y quínuas. Clima frío y seco, con heladas durante casi todo el año.

Los principales vertebrados típicos que caracterizan a este país son: camélidos peruanos (*Lama* y *Vicugna*), ciervo andino o taruka (*Hippocamelus antisensis*), gato de los pajonales u osqollu (*Felis colocolo garleppi*), zorro andino o atoc (*Dusicyon culpaeus andinus*), zorrino o añás (*Conepatus rex*), viscacha (*Lagidium peruanum*); perdiz de la puna (*Nothoprocta ornata*, *N. kalinowskii* y *N. taczanowskii*), perdicita de la puna (*Nothura maculosa agassizi*), ajoya o tagua gigante (*Fulica gigantea*), aguilucho cordillerano (*Buteo poecilochrous*), flamenco o pariguana (*Phoenicopterus ruber chilensis*), huallata (*Chloephaga melanoptera*), pato de la puna (*Anas versicolor puna*), ch'ipta patu o pato sutro (*Anas flavirostris oxypterus*), leq'echu (*Ptiloscelys resplendes*), pito o hak'achu (*Colaptes rupicola puna*), piccholin de puna (*Phrygilus gayi punensis*), plomito (*Phrygilus plebejus plebejus*), picaflor de puna (*Oreotrochilus stella*, *Colibri coruscans*), canastero de la puna (*Asthenes wyatti graminicola*), tórtola cordillera (*Metriopela melanoptera*), tortolita andina (*Leptophaps aymara*); batracios típicos (*Teimatomobius crawfordi microcephalus* y *Pleurodema marmorata*); reptiles típicos son las lagartijas pequeñas (*Proctoporus* y *Liolaemus*); entre los peces el típico suchi en vías de extinción (*Trichomycterus rivulatus*, según la última revisión de Tchernavin) y algunos pececillos del género *Orestias*, como *Orestias langui* del lago Languí.

Vertebrados que caracterizan la puna en otros departamentos son: ratón de puna (*Punomys lemminus*), ratones de campo (*Phyllotis osilae*, *Eligmodontia puerulus*, etc), chinchillón (*Chinchillula sahamae*), chozchorito (*Andynomys edax*), cuis de campo (*Galea musteloides* y posiblemente también *Cavia nana*), tuco-tuco (*Ctenomys peruanus*), rata chinchilla (*Abrocoma cinerea*), y probablemente todavía exista la chinchilla (*Chinchilla brevicauda*); entre las aves, las principales son: suri (*Pterocnemia pennata tarapacensis*), kivio (*Thinamotis pentlandi*), pato cordillerano (*Anas georgica spinicauda*), puco—puco (*Thinocerus orbignyianus*), jilguero de la puna (*Spinus crassirostris amadoni*), y gran número de fringílicos; entre los reptiles son típicos las lagartijas (*Proctoporus*, *Liolaemus alticolor* y otras) y entre los batracios existen especies de *Teimatomobius*, *Batrachophrynus* y *Pleurodema*.

PISO DE QUESHUA O PISO DE QUEBRADA.- El piso Qheshwa (voz indígena escrito en runa-shimi) se encuentra aproximadamente de 2.500 a 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Corresponde a la zona Templada de Chapman, al Mesotermo de Herrera, al distrito Central o del Vilcanota de Chávez y a la provincia Serrana (Meso andina) de Marín. El límite superior es con la Puna y el límite inferior está en relación con los valles cálidos interandinos y también con la ceja de montaña. Fisiográficamente se caracteriza por su topografía muy accidentada, con laderas, desfiladeros, cañones, valles y predominio de quebradas. Clima templado y benigno, con lluvias escasas en primavera y abundantes en verano. Vegetación de tipo arbustivo y subarbustivo. Según el Mapa Ecológico de Tosi comprende las formaciones vegetales de Bosque Húmedo Montano y Bosque Seco Montano Bajo en su mayoría. Es la zona del cultivo de cereales por excelencia.

La fauna característica de este piso lo constituyen: la raposa, el venado cenizo, la achoqalla, la perdiz serrana, el chihuaco o chuchico, el pato de corriente, la p'iskaka, etc.

OBSERVACIONES.- El Dr. Marín tiene razón al decir que ha sido confundida con la Puna o también con los valles interandinos y no se ha reconocido como una zona fitogeográfica aparte. En la zoogeografía, en cambio, ha sido considerado como un distrito zoogeográfico llamado "Distrito Central o del Vilcanota" por el Dr. Jorge Chávez Ch. Pero, considerando los "pisos" como caracterizados por factores altitudinales y climáticos, esta zona es un piso y no un distrito y en este sentido tal vez podría denominarse "piso del Vilcanota" como nombre local.

DIVISION.- Este piso tiene dos subpisos: Superior (qheshwa alta) e inferior (qheshwa baja). El subpiso superior es el que queda inmediatamente por debajo de la puna y la denomino "Subpuna", con vegetación subarbustiva, y que Herrera llama Quebradas Altas. El subpiso inferior debe denominarse "Mesoandino" más concretamente por ser de nivel medio, con vegetación arbustiva, y que Herrera lo designa con el nombre de Quebradas Bajas. Por ejemplo: viajando del Cuzco a Machupicchu pasamos por estos dos

subpisos, que son: de la ciudad del Cuzco hasta Pumatales en el cañón de Hurocoondo se pasa por el subpiso de la Subpuna cuya característica se puede apreciar por la dominancia de la forma graminoide de vegetación, y de este lugar hasta el sitio denominado Torontoy se entra en el subpiso del Mesoandino con predominio de arbolillos y plantas crassicaules, notándose también la zona de transición con la ceja de montaña antes de llegar a Pampacahua.

En esta subdivisión como dice el Dr. Chávez (1947) "las diferencias florísticas son bien marcadas, en cambio, no lo son las faunísticas, pues, los mamíferos que en ellas viven son los mismos notándose cuando más una mayor abundancia hacia los niveles bajos", razón por la cual sólo lo consideramos como "subpisos", no habiendo un cambio climático marcado.

a) SUBPISO DE LA SUBPUNA O QUEBRADAS ALTAS.- Corresponde a la sección seca de la zona templada de Chapman, a la Sini de Pulgar Vidal, a las Quebradas Altas de Herrera y a la Periferie de la Puna de Marín, comprendiendo las localidades de la pampa de Anta, Cuzco, Urcos, Sicuani, Yanaoca y parte de Acomayo, Paruro y Paucartambo, más o menos entre los 3.000 m. hasta los 3.700 m. Este subpiso se encuentra demarcado en el Mapa Ecológico de Tosi como una formación de Bosque Húmedo Montano.

Clima templado-frío, o sea, intermedio entre el templado del mesoandino y el frío de la puna, con lluvias fuertes en verano. Vegetación arbustiva y predominantemente subarbustiva con asociaciones de mutuy (*Cassia hookeriana*), p'ata kiska (*Opuntia exaltata*), marqhu (*Franseria artemisioides*), llauilli (*Barnadesia* sp.), etc.

La fauna característica de este subpiso lo constituyen: la raposa, unkaka o qarachupa, que es la verdadera comadreja o zari-güeya (*Didelphis azarae pernigra*), el qatay o achuqalla, impropia-mente llamado "comadreja" (*Mustela frenata*) el venado cenizo o luichu (*Odocoileus virginianus peruvianus*), murciélago común (*Ahcura geoffroyi peruana*), murciélago orejudo (*Histiotus macrotus*), purunquwi (*Cavia tachudii tachudii*); perdiz serrana, yulhu o p'enqale (*Nothoprocta fulvescens*), utallaje o naranjero (*Thraupis bonariensis darwinii*), piccholin (*Phrygilus gayi chloro-*

potus), birna (*Phrygillus fruticeti peruvianus*), mero (*Agelaius albicauda*), cachudito o torito (*Spizitornis flavirostris cuzcoensis*), ch'eqollu de puna, chercán o cucarachero (*Troglodytes musculus puna*), waskar q'enti (*Patagonas gigas peruviana*), siete colores de la totora (*Tachuris rubrigastra alticola*), chanqa o tordo ala amarilla (*Agelaius thilius alticola*), canastero cuzqueño (*Asthenes o-tonis*); batracios típicos son la k'aira (*Telmatobius marmoratus pseudojelskii* y *Telmatobius marmoratus pustulosus*) y la ch'eqlla (*Gastrotheca marsupiata marsupiata*).

En cuanto a los peces de este subpiso así como de todo el piscó (quebrada o qeshua) se puede decir que los lagos y ríos de la sierra son pobres en especies, conociéndose solamente dos géneros: *Pygidium* y *Orestias*.

b) SUBPISO DEL MESOANDINO O QUEBRADAS BAJAS.- Corresponde a la sección húmeda de la zona templada de Chapman, a la Quechua de Pulgar Vidal y a la zona de Quebradas Bajas y parte de las quebradas de transición de Herrera, más o menos entre los 2.500 m. a los 3.000 m.s.n.m., comprendiendo las localidades de Calca, Urubamba, Ollantaytambo (hasta Torontoy), del abra de Huillque (3.700 m.) hasta más abajo de Limatambo (Hda. Huaironcca), parte de Acomayo y Paruro, a lo largo del río Apurímac, más o menos hasta el puente de Wallpachaka (2.300 m.), y una parte a lo largo del río Paucartambo. En el Mapa Ecológico de Tosi este subpiso está considerado como una formación de Bosque Seco Montano Bajo.

Clima templado-seco, pero en las partes bajas es subhúmedo y hasta ligeramente húmedo.

Vegetación predominante es el arbustivo, figurando entre ellos la tara (*Caesalpinia spinosa*), el nogal (*Juglans australis*), el cedro (*Cedrella herrerae*), el pisonay (*Eritryna falcata*), el molle (*Schinus molle*), el chaminco (*Datura stramonium*), el cedronsillo (*Lippia boliviensis*), el huaranhuai (*Tecoma mollis*), etc.

La fauna caaracterística lo constituyen principalmente: ratones de campo (*Oryzomys stolzmanni*, *Oryzomys aurillus*, *Phyllotis darwini posticallis*, *Hesperomys frida*, etc.), ratón runcho (*Lestoros inca*), marmosas (*Marmosa impavida albiventris*, *Marmosa rappa*), murciélagos (*Tadarida brasiliensis*, *Desmodus rotundus*);

pato de corriente o mayu-patu (*Merganetta armata*), chotacabras o gallina ciega, conocida en esta zona como p'aspa (*Caprimulgus longirostris*), p'iskaka (*Saltator aurantirostris albociliaris*), pitajo gris (*Ochthoeca leucophrys*), dormilona (*Muscisaxicola maculirostris*), corbatita vientre gris (*Catamenia analis griseiventris*), diglosa negruzca (*Diglossa carbonaria brunneiventris*), fringilo con mancha castaña en el pecho (*Poospizopsis caesar*).

En la parte inferior de este subpiso (donde termina el valle interandino templado de Weberbahuer) algunos elementos faunísticos se entremezclan con los de la ceja de montaña. Por esta razón encontramos, por ejemplo, en la localidad de Limatambo que algunas aves e insectos son comunes con los de Machupicchu, como sucede con la "Chinche verde del tabaco" (*Edessa rufomarginatus*) y ciertos membrácidos (salta árboles), que existen en ambas zonas y que en este caso deben considerarse como relictos en la zona de Limatambo.

PISO DE LOS VALLES SERRANOS O VALLES INTERANDINOS.— Son los valles cálidos de la provincia zoogeográfica Andina. Este piso en el Cuzco queda reducido una pequeña fracción de zona que se extiende desde más arriba del puente de Wallpachaka hasta más abajo del puente de Cunyac, a lo largo del río Apurímac. En la quebrada de Limatambo comienza desde la hacienda Huaironcca (2.500 m.), lugar donde se nota la presencia de los insectos Simúlidos cuya picadura tanto nos molesta y que puede tomarse como un buen "indicador zoogeográfico" de este piso, hasta el puente de Cunyac (1.900 m.), incluyendo Marcahuasi. Corresponde a la formación de Bosque Espinoso Subtropical de Tosi, desde los 1.300 m. a los 2.500 m. Clima cálido y seco.

Vegetación xerofítica y caducifolia, con predominio de especies espinosas, o sea, es un "Monte esclerófilo pluvifolio". Como vegetación característica de este piso podemos mencionar: el huarango (*Acacia marerantha*) que es planta predominante, el chamán (*Dodonaea viscosa*), la tuna (*Opuntia ficus indica*), la bella abanquina (*Dalechampia aristolochiaefolia*), una nicotiana arbustiva (*Nicotiana benavidesii*), y aún aparece el pájaro bobo (*Tessaria*

integrifolia), etc. Aptitud agrícola: se cultivan caña de azúcar, cítricos, chirimoya, lucma, etc.

La fauna característica no está bien estudiada, pudiéndose solo mencionar algunas especies de aves, como: cotinga cresta roja (**Heliochera rubro-cristata**), tuya (mal llamada "calandria") o guiracá de Chapman (**Pheucticus aureoventris terminalis**), mirlo acuático sudamericano (**Cinclus leucocephalus**), paloma cenicienta (**Columba maculosa albipennis**), torcaza (**Columba fasciata albilinea**).

PISO DE LA CEJA DE MONTAÑA O CEJA DE SELVA.- Este piso es reconocido tanto en Fitogeografía como en Zoogeografía como una división biogeográfica característica que por sus condiciones climáticas y altitudinales presenta una flora y fauna peculiares. En fitogeografía se suelen reconocer tres pisos: superior, medio e inferior, que deben ser considerados más bien como "subpisos".

En la zoogeografía ha sido considerado como piso del distrito Amazónico de Cabrera y Yepes por su relación con la selva, pero tomando en cuenta la altitud corresponde en realidad estudiarla dentro del distrito Bajoandino (Subandino) y porque no siempre la puede considerar como una zona de transición con la selva de la amazonía como ocurre con la ceja de montaña de Machupicchu y de Lares, por ejemplo.

En el Cuzco la Ceja de Montaña se encuentra en Machupicchu, Lucumayo, Ccosñipata, Marcapata y en el valle de Lares, cuyos límites altitudinales van de los 1.800 m. hasta los 3.600 a 3.800 m. (según Weberbauer hasta los 3.900 m. para Lucumayo), es decir, puede ser subtropical o templado, según la altura. Corresponde según el Mapa Ecológico de Tosi al Bosque muy húmedo Montano y también al Bosque muy húmedo Montano Bajo, según la altitud en que se hallen, pero mejor diríamos, al Bosque muy húmedo o Bosque perennifolio de la ceja de montaña, puesto que zoogeográficamente ya no consideramos este piso como Montano ni Montano Bajo.

Clima cálido o templado y húmedo, con constantes neblinas y lluvias frecuentes casi durante todo el año.

Vegetación boscosa con densos matorrales impenetrables de keurcur (**Chusquea**), y abundancia de epífitos y musgos. Esta vegetación es conocida en ecología como "bosque nublado" por la frecuencia de densas neblinas que rodean este tipo de bosques. El subpiso superior de la ceja se reconoce fácilmente por la presencia de algunos árboles, como: **Oreopanax** sp. (maqui-maqui), **Podocarpus**, **Polylepis**, **Escallonia**, etc. En los otros subpisos se pueden encontrar como plantas características: yanali (**Bocconia frutescens**), ckari--ckari (**Rubus roseus**), llama-llama (**Embotrium grandiflorum**), huicchullu (**Weinmannia bifida**), keurcur (**Chusquea scandens** y otras), mocco-mocco o matico (**Piper elongatum** y otras), laurel (**Ocotea** y **Nectandra**), sano-sano (**Cyathea cuspidata**), begonias y fucsias (**Fuchsia** y **Begonia**), etc.

Aptitud agrícola: en algunos existen pequeñas chacras con cultivos de frijoles, viracas y maíz, a veces plátanos y café (**Machupicnu**).

La fauna característica de este piso lo constituyen principalmente: el venado enano o tanka taruka (**Mazama chunyi**), oso de anteojos o ukumari (**Tremarctus ornatus**), murciélagos (**Peropteryx canina** y otros), ratones de campos (**Oryzomys keaysi**, **Oryzomys nitidus**, **Neacomys spinosus**, **Thomasomys gracilis**, **Microxus torques**). Entre las aves se citan como propias de este piso: el gallito de las rocas o tunqui (**Rupicola peruviana**), un caprimúlgido nocturno (**Uropsalis lyra**), raro y difícil de conseguir; también existen algunas tinamiformes propias. Algunas especies de aves señaladas por Chapman para Machupicchu son: **Thamnophilus melanochrous**, **Myioborus melanocephalus**, **Muscisaxicola albilora**, **Mecocerculus subtropicalis**, **Ochthoeca funicolor**, **Synallaxis azarae**, **Malacoptila fulvicularis**, **Asthenes urubambensis urubambensis**; pero en general las aves multicolores son raras. También la fauna de Machupicchu se caracteriza por la relativa abundancia de ofidios, especialmente las víboras (género **Bothrops**) y algunos Colúbridos (**Clelia**, **Dipsas**).

PISO DE YUNKA.— Son los valles cálidos de la selva que se encuentran en la provincia zoogeográfica Amazónica de las vertien-

tes orientales de los Andes, en los cuales se produce cacao, coca y toda clase de frutos tropicales. Es una zona muy definida que constituye un piso sabanero o sabánico por el predominio de la Sabana. En el Cuzco este piso se encuentra en los valles de Occobamba, Lares y La Convención. En este último lugar según el Mapa Ecológico de Tosi comprende desde la desembocadura del río Versalles sobre el río Yanatile en Lares, pasa por Quellouno, Quillabamba, hasta Huadquiña, y corresponde a Bosque Seco Subtropical o Sabana, y según Chapman a la zona tropical, sección seca, que comprende desde Echarati hasta Huadquiña, y corresponde también a lo que el Dr. Herrera denominaba "valles tropicales" desde los 800 m. hasta los 1.800 m.

Clima cálido y seco, con lluvias durante el verano.

Vegetación xerofítica, con especies caducifolias, es decir, es un "Bosque Seco Pluvifolio". Las plantas que caracterizan este piso son: el palo santo (*Triplaris pavonii*), el sahuintu (*Psidium guayava*), el incati (*Rhus juglandifolia*) y otros, que se caracterizan por ser bosques caducifolios separados por pastizales altos y cactáceas. Aptitud agrícola: se cultivan coca, café, cacao, achiote, caña de azúcar, cítricos, etc.

La fauna característica de este piso sabanero lo forman: sihuayro (*Dasyprocta kalinowskii*), murciélagos (*Myotis nigricans*, *Molossus obscurus*, *Glossophaga soricina*, *Desmodus rotundus*), ratones de campo (*Holochilus incarum*, *Akodon surdus*), ukati o hurón (*Eira barbara*), puerco espín (*Coendu bicolor*), paca o satuni (*Agouti paca*), falsa paca o majás (*Dinomys branickii*), comadreja lanosa (*Caluromys lanatus ornatus*); entre las aves se citan como principales las siguientes: papamosca de corona rojiza (*Myiozetetes similis inconspicua*), aní común o guardacaballo de la selva (*Crotophaga ani*), tijeral de pecho ceniciento (*Synallaxis spixi hypospodia*), todú común (*Todirostrum cinereum*), ch'eqollu de valle (*Troglodytes musculus audax*), pepitero de Azara (*Saltator coerulescens azarae*), gorrión de ceja amarilla (*Myospiza aurifrons peruana*), frutero (*Piranga testacea tschudii*), corregidor *Tyrannus melancholicus*), paucar, llamado en este piso con el nombre de p'usti (*Psarocolius decumanus maculosus*), azulajo de valle (*Thraupis*

episcopus urubambae), pasquito (*Columba cayennensis sylvestris*) t'iksuy (*Piaya cayana nigricrissa*).

COMPARACION CON LAS DIVISIONES FITOGEOGRAFICAS

La distribución geográfica de los animales casi siempre va paralela a la distribución de las plantas por la cadena alimenticia que existe entre ambas: planta - animal herbívoro - animal carnívoro. Por esta razón, las divisiones biogeográficas de plantas y animales deben aproximarse en lo posible.

En el caso de la biogeografía del Cuzco, al comparar las divisiones fitogeográficas ya establecidas con las divisiones zoogeográficas, a nivel de pisos, se encuentra una perfecta correspondencia, salvo las denominaciones y límites altitudinales.

Haciendo una comparación de las divisiones biogeográficas propuestas hasta ahora para el Cuzco, dentro del concepto de "pisos", tenemos el siguiente cuadro comparativo:

PISOS ZOOGEOGRAFICOS Y DIVISIONES FITOGEOGRAFICAS DEL CUZCO, POR AUTORES

Chapman	Ceballos	Herrera	Marín
Puna	Puna	Microtermo	Altoandino y Puna
Templada (con secciones)	Qheshwa o Quebrada (con subpisos)	Mesotermo (con subzonas)	Serrana (sin divisiones)
	Valles Interandinos	Macrotermo: Transición	Montes Pluvifolios
Subtropical	Ceja de Montaña	Ceja de Montaña	Montana (Ceja de Montaña)
Tropical, seca	Yunka (Sabánico)	Valles tropicales	Savanna Pluvifolia

De este cuadro se desprende que habría mayor armonía entre las divisiones propuestas por el Dr. Marín en su nueva publicación: "Panorama Fitogeográfico del Perú" de 1961 para las plantas con

los pisos zoogeográficos aquí propuestos para los animales, excepto la Puna y la Serrana en cuanto se refiere a extensión y subdivisiones y a la denominación de provincias en lugar de pisos.

A nivel de pisos las zonas propuestas quedan bien ubicados porque corresponden a la realidad del medio geográfico, condicionadas por el clima en las diversas altitudes y demás condiciones ecológicas, indispensables para la distribución faunística y florística en altitud. Pero, a nivel de "distritos biogeográficos" no encontramos esta correspondencia, sobre todo con las divisiones de Herrera. Así, por ejemplo, el distrito zoogeográfico Bajoandino no corresponde exactamente al Mesotermo porque uno de sus pisos; valles interandinos o valles serranos, de clima cálido seco, entraría ya en el macrotermo de Herrera.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha realizado un estudio zoogeográfico del Departamento del Cuzco, sólo a nivel de los llamados "pisos zoogeográficos", dejando para otra oportunidad el estudio detallado de las divisiones mayores a los pisos que deben ser tratados para todo el país.

Las conclusiones a las cuales se ha arribado, son las siguientes:

- 1.- En el Departamento del Cuzco, por su topografía muy accidentada, encontramos dos provincias zoogeográficas: Andina y Amazónica. En la provincia Andina reconocemos dos distritos zoogeográficos para los que proponemos los nombres de: Altoandino y Bajoandino, que corresponden a las divisiones de Cabrera y Yepes: Andino y Subandino. En la provincia Amazónica reconocemos igualmente dos distritos zoogeográficos con los nombres de Selva Alta y Selva Baja o Amazónico simplemente.
- 2.- En los tres distritos zoogeográficos de Altoandino, Bajoandino y Selva Alta, encontramos los 6 siguientes pisos: Cordillera, Puna, Qheshwa o Quebrada (con 2 subpisos), Valles Interandinos cálidos (valles serranos), Ceja de Montaña y Yunka (valles de la selva). En el distrito Amazónico o de la Sel-

va Baja (verdadero distrito de Cabrera y Yepes) no se consideran pisos zoogeográficos.

- 3.- En el piso de Qheshwa o Quebrada tenemos que:
 - a) El subpiso de las Quebradas Altas es una Subpuna, por sus características biogeográficas cercanas a la Puna.
 - b) El subpiso de las Quebradas Bajas es considerado como **Mesoandino** por ser la región de altura media en el Ande, debiendo denominarse al distrito "Subandino" de Cabrera y Yepes por el de **Bajoandino**.
- 4.- Las partes inferiores del Mesoandino constituyen zonas de transición con la Ceja de Montaña (Ecotono), aún en su límite con el Valle Interandino.
- 5.- El piso de la "Ceja de Montaña" corresponde en realidad al distrito Bajoandino debido a la altitud en que se encuentran, por lo que el bosque de este piso es denominado por el ecólogo Papadakis como "bosque andino". Pero, por sus características biogeográficas peculiares y por estar situado en la Cordillera Oriental, es preferible estudiarla dentro de la provincia amazónica y en el distrito de la Selva Alta. Las mismas consideraciones se deben para el piso de Yunka o Sabánico.
- 6.- No todos los pisos estudiados guardan una perfecta secuencia lógica de orden debido a la diferente orientación de los lugares con respecto a las cuencas hidrográficas.
- 7.- En la hoya hidrográfica del Apurímac, hacia la parte baja, los pisos son: Puna, Qheshwa o Quebrada y Valle Interandino cálido.
- 8.- En la hoya hidrográfica del Vilcanota (Urubamba) los pisos son: Cordillera, Puna, Qheshwa o Quebrada, Ceja de Montaña y Yunka o Sabánico. A continuación del piso Yunka viene la Selva tropical (bosque tropical) del distrito Amazónico o Selva Baja.
- 9.- En la hoya hidrográfica del Paucartambo o Mapacho (Yabero) los pisos son: Puna y Qheshwa o Quebrada, encontrándose la Ceja de Montaña en Ccosñipata.

- 10.- En Marcapata los pisos son: Cordillera, Puna, Qheshwa o Quebrada y Ceja de Montaña, que continúa con la selva amazónica.
- 11.- Los pisos de Tosi no concuerdan con los pisos zoogeográficos propuestos, porque:
- a) La Puna se encuentra dentro de los pisos Alpino y Subalpino, mientras que según Tosi sólo el Subalpino corresponde a la Puna con el páramo de gramíneas (pajonal de ichu).
 - b) En el piso de Quebrada o Queshua toda la Subpuna está dentro del piso Montano mientras que el Mesoandino se encuentra en una parte del Montano Bajo.
 - c) El Valle Interandino cálido (valle serrano) y Yunka (sabánico), que tienen de común el tener clima cálido y seco con vegetación xerofítica pero con fauna distinta, corresponden al piso Subtropical de Tosi (Yunga Fluvial de Pulgar Vidal).
 - d) La Ceja de Montaña no tiene una ubicación exacta dentro de los pisos de Tosi, pues puede pertenecer al Montano o al Montano Bajo, según la altura en que se hallen.
- 12.- El nombre de "Piso de Quebrada" que también se utiliza para el qheshwa es solamente para aquellos lugares de clima templado, o sea, para el Mesotermo de Herrera y corresponde a las regiones Quechua y Suni de Javier Pulgar Vidal.
- 13.- En el distrito Central o del Vilcanota de Chávez se reconocen dos pisos: qheshwa o quebrada y valles interandinos cálidos o valles serranos. Las llamadas quebradas altas y quebradas bajas son solamente subpisos que corresponden al piso qheshwa.
- 14.- Las divisiones de Weberbauer de: Territorio Altoandino y Valles interandinos (frío, templado y cálido) tienen categoría zoogeográfica de "distritos" que corresponden al Altoandino y Bajoandino, respectivamente.

- 15.- Igualmente, las regiones conocidas como Selva Alta y Selva Baja constituyen distritos zoogeográficos y no solamente pisos. En la Selva Alta se consideran dos pisos: Yunka o valles de la selva y Ceja de Montaña o ceja de selva.

BIBLIOGRAFIA

- Cabrera, A. y Yepes, - Mamíferos Sud-americanos, Buenos Aires, 1940.
- Chávez Ch., J.- Ensayo Zoogeográfico del Departamento del Cuzco y Descripción de sus Principales Mamíferos. Tesis doctoral, Cuzco, 1947.
- Chapman, F. M.- The distribution of Bird life in the Urubamba valley of Peru. Bull. U. S. Nat. Mus. Washington, 1921.
- Goodspeed, T. H. y Stork, H. E.- The University of California Botanical Garden Expedition to the Andes (1935-1952). With Observations on the Phytogeography of Peru. Univ. California Press, 1955.
- Herrera, F. L.- Estudios sobre la flora del Departamento del Cuzco. Cuzco, 1933.
- Koepecke, W. H.- Problemas Ictiogeográficos del Perú. Scientia, 1957.
- Koepecke, M.- Aspectos de la distribución de las Aves en el Perú. Scientia, 1957.
- Marín M., F.- Apuntes sobre los aspectos de la Vegetación en un viaje del Cuzco a Quellouno. Bol. Soc. Cien. Cuzco, Edit. Rozas, Cuzco, 1949.
- Marín M., F. y Ceballos B., I.- Principios de Botánica. Edit. Garcilaso, Cuzco, 1952.
- Marín M., F.- Panorama Fitogeográfico del Perú. Rev. Univ. Cuzco, Nº 120, 1961.
- Newbigin, Marion I.- Geografía de Plantas y Animales.- México - Buenos Aires, 1949.
- Papadakis, J.- Geografía Agrícola Mundial. Salvat Editores, S. A., Barcelona-Madrid, 1960.
- Pearson, O. P.- Mammals in the highlands of southern Peru. Bull.

Mus. Comp. Zool. 106, 1951.

Pulgar V., J.- Historia y Geografía del Perú. Tomo I: Las Ocho Regiones Naturales del Perú. Lima, 1946.

Tosi, J.- Zonas de Vida Natural en el Perú. Inst. Inter. Cien. Agr. OEA, 1960.

Vargas C., C.- Diez años al servicio de la Botánica en la Universidad del Cuzco. Edit. Sanmartí y Cia., Lima, 1956.

Vargas C., C.- Síntesis de la Flora de las Provincias de Canas, Espinar y Chumbivilcas. Rev. nUiv. Cuzco. Nº 126-129. 1967.

Weberbauer, A.- El Mundo Vegetal de los Andes Peruanos. Lima, 1945.

Esta publicación se terminó de
imprimir el día 26 de febrero de
1971 en los Talleres Gráficos de
la "EDITORIAL LOS ANDES"
Mezón de la Estrella 136
Cuzco - Perú